

Original paper

TEXT DESCRIPTION IN LITERARY STUDIES

Saidova Rayhonoy Abduganiyevna, Professor of Bukhara State Pedagogical Institute, Ph.D.

Annotation

Introduction: artistic text is a complex semiotic system where signs interact to create meaning. the interplay between signifier and signified ensures the unity of the text and its aesthetic impact.

Purpose: to clarify the theoretical foundations of signs in artistic texts, analyze their dual nature, and explore how concepts evolve beyond their initial forms.

Materials and Methods: the study applies structuralist and semiotic approaches, analyzing literary texts as systems of signs. comparative and interpretive methods are used to examine the relationship between form and concept.

Results and Discussion: findings show that signs in artistic texts are dynamic. while the form provides the basis, the concept evolves through artistic and poetic functions, acquiring new qualities. this evolution ensures the richness and integrity of the text.

Conclusion: the artistic text demonstrates that signs are not static but undergo transformation. the duality of signifier and signified highlights the creative potential of semiotics in literature, reinforcing the text's unity and aesthetic depth.

Keywords: structuralism, semiotics, literary text, system, sign, signifier, signified, concept.

ADABIYOTSHUNOSLIKDA MATN TAVSIFI

Saidova Rayhonoy Abdug'aniyevna, Buxoro davlat pedagogika instituti professori, f.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya

Kirish: badiiy matn murakkab semiotik tizim bo'lib, undagi belgilar o'zaro ta'sir orqali ma'no yaratadi. belgi ifodalovchi va belgilangan o'zaro uyg'unlashib, matnning yaxlitligi va estetik ta'sirini ta'minlaydi.

Maqsad: badiiy matndagi belgilar nazariy asoslarini aniqlash, ularning ikki tomonlama tabiatini tahlil qilish va tushunchaning shakldan tashqariga chiqib evolyutsiyalanishini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: tadqiqotda strukturalizm va semiotika yondashuvlari qo'llanildi, badiiy matn belgilar tizimi sifatida tahlil qilindi. shakl va tushuncha munosabatini o'rganishda taqqoslash va izoh metodlari ishlatildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari badiiy matndagi belgilar dinamik ekanini ko'rsatdi. shakl asos bo'lsa-da, tushuncha badiiy va poetik vazifalar orqali yangi sifatlar kasb etadi. bu jarayon matnning boyligi va yaxlitligini ta'minlaydi.

Xulosa: badiiy matn belgilarining evolyutsiyasi ularning ijodiy salohiyatini namoyon etadi. belgi ifodalovchi va belgilangan dualizmi semiotikaning adabiyotdagi estetik chuqurligini mustahkamlaydi.

Kalit so'zlar: strukturalizm, semiotika, badiiy matn, tizim, belgi, bildiruvchi, bilinuvchi, konsept.

ОПИСАНИЕ ТЕКСТА В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Саидова Райгоной Абдуганъевна, профессор Бухарского государственного педагогического института, кандидат наук

Аннотация

Введение: художественный текст представляет собой сложную семиотическую систему, где знаки взаимодействуют для создания смысла. взаимодействие означающего и означаемого обеспечивает единство текста и его эстетическое воздействие.

Цель: уточнить теоретические основы знаков в художественных текстах, проанализировать их двойственную природу и показать, как понятия эволюционируют за пределы формы.

Материалы и методы: использованы структуралистские и семиотические подходы, художественный текст рассматривается как система знаков. применены методы сравнительного анализа и интерпретации.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что знаки в художественном тексте динамичны. форма служит основой, но понятие развивается через художественные и поэтические функции, приобретая новые качества. эта эволюция обеспечивает богатство и целостность текста.

Заключение: художественный текст демонстрирует, что знаки не статичны, а проходят трансформацию. дуализм означающего и означаемого подчеркивает творческий потенциал семиотики в литературе, усиливая единство и эстетическую глубину текста.

Ключевые слова: структурализм, семиотика, литературный текст, система, знак, означающее, означаемое, понятие.

Fan tarmoqlari, jumladan, filologiyada matnga yangicha munosabat asosida qarash XX asrning ikkinchi choragida strukturalizm, semiotika, freydizm, germenevtika singari ilmiy yo'nalishlar doirasida yuzaga keldi. Bu fan sohaları matnga an'anaviy yondashuvni inkor etmaydilar. Shu bilan birga, ularda matnni anglash an'anaviy yondashuvdan jiddiy farqlanadi.

Strukturalist va semiotiklarning fikricha, matnga quyidagilar kiradi:

- 1) barcha yozuvlar;
- 2) rassomlik, haykaltaroshlik, badiiy adabiyot, musiqa kabi san'at sohalariga mansub ijod namunalari;
- 3) inson ruhiyati ifodalari;
- 4) xatti-harakat, yuz, ko'z ifodasi.

Yuqorida keltirilgan qaydlardan anglashiladiki, zamonaviy ilmiy oqimlar namoyandalari matnni faqat yozuvdan iborat deb, tushunmaydilar. Ular san'at asarlari, inson psixologiyasi va uning turli xatti-harakatlariga ham matn sifatida qaraganlar. Bunday munosabatning boisi shundaki, faqat turli-tuman yozuvlar, jumladan, badiiy adabiyot namunalari dagina emas,

san'at asarlari va odam harakatlarida ham har xil belgilar mavjud bo'ladi. Ana shunday belgilarni aniqlash, tahlil va talqin etish jarayonida ushbu belgilar tarkibidagi yashiringan fikr, nuqtayi nazarlar, kengroq miqyosda olib qaralganda esa muayyan ta'limot, nazariya, mafkura, dunyoqarashlarni aniqlash va ularga ilmiy-nazariy asosda baho berish, zaruriy xulosalar chiqarish imkoniyati yuzaga keladi.

Strukturalizmning asoschisi hisoblangan K.Levi Stross (1908-2009) o'z tadqiqotlarida, jumladan, "Структур антропология" kitobida matn istilohini qo'llamagan. U, asosan, etnolog bo'lganligi sababli o'z ishlarida jahon, ayniqsa, Janubiy Amerika qabila va xalqlari urf-odat, marosimlarini o'rgangan. U etnologiya va folklorshunoslikda yangi natijalarga erishish uchun F.de Sossyur (1857-1913)ning til strukturasi haqidagi nazariyasini etnologiya va mifologiyaga nisbatan tatbiq etadi. Aynan mana shu olimning sa'y-harakatlari natijasida yangi adabiyotshunoslikda dastavval miflar, keyinroq esa badiiy matnlar struktur-semiotik jihatdan o'rganila boshlangan.

K.Levi Stross garchi miflar yangi zamonlarda ham yaratilib, o'sha vaqtlardagi davlat mafkurasi, siyosatini targ'ib etish uchun xizmat qilishini ko'rsatgan bo'lsa-da, o'z ilmiy faoliyatida asosan qadimiy miflarni to'plash, tartibga solish va tadqiq etish bilan shug'ullangan. Uning izdoshi bo'lgan strukturalist, semiotik R.Bart (1915-1980) ustozidan farqli ravishda faqat zamonaviy miflarni o'rganish bilan shug'ullangan. Uning "Mifologiyalar" deb atalgan kitobi ikki bo'limdan iborat. Bu ilmiy ishning dastlabki bo'limida 53 ta "mif" keltirilgan bo'lib, ular ichida ikkitasi badiiy adabiyot ("Adabiyot va Mini Drue", "Romanlar va bolalar") ga daxldor bo'lsa-da, ularda badiiy matn tilga olinmagan, ularda barcha fasllardagidek zamonaviy miflar xususida fikr yuritilgan.

Bu o'rinda fikrimizni isbotlash uchun tadqiqotdagi "Romanlar va bolalar" fasliga murojaat etamiz. Fasl muqaddimasida "Ei" deb atalgan jurnalda chop etilgan bir fotosurat tilga olinadi. Bu jamoaviy suratda Fransiyada ijod etayotgan 70 ta ayol ijodkor siymosi aks etgan ekan. Ular mushtariylarga taxminan quyidagicha taqdim etilgan: Jaklin Lenuar (ikki qiz, bitta roman), Marina Grey (bir o'g'il, bir roman), Nikol Dyutrey (ikki o'g'il, to'rtta roman) va sh.k. Rolan Bartning fikricha, bu surat faqat axborot uchungina e'lon etilmagan. Unda jamoatchilik ongiga yetkazilishi lozim bo'lgan yashirin ishora (kod yoxud belgi) mavjud. Chunki jurnalda surat bilan birgalikda qalamkash ayollarning nechta bola tuqqanlari-yu, qancha asar yozganliklari qayd etilgan. Biz fotosuratni belgi tarzida e'lon etilganligini ko'rsatish uchun chizmaga murojaat qilamiz:

XX asrga kelib, nafaqat Fransiyada, balki barcha mamlakatlarda ham feminizm shiddat bilan rivojlana boshlaydi. Ayollar avvallari shug'ullanishlari odat bo'lmagan sohalar (fan, texnika,

biznes, tadbirkorlik, badiiy adabiyotda nasr)ga dadil kirisha boshlaydilar. Ana shunday vaziyatda jamiyatda nozik jins vakillari erkaklarga taalluqli sohalar, jumladan, yozuvchilik bilan shug'ullanishlari maqsadga muvofiq yoki yo'qmi, degan tabiiy savol tug'iladi. Chunki muqaddas diniy manbalar (Tavrot, Injil, Qur'on)da qiz bola dastlab ota-ona nazorati ostida yashashi, turmushga chiqqach, erining himoyasi ostiga o'tishi hamda unga farzandlar tug'ib berishi muqaddas burch sifatida ko'rsatilgan. Shunday qilib, bu muammo bir-biriga zid bo'lgan ikkita nuqtayi nazarni o'z strukturasi ifoda etadi:

Bunday ikki xil o'z-o'zidan jamiyatda bir-biriga qarama-qarshi qarashlarga keltiradi. Bir guruh ayol oilada eriga itoat qilib, farzand tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lishi lozim, deb hisoblasa, boshqasi uning ijod qilib, o'z vatani va jahonga tanilishi mumkin, degan qarashni olg'a suradi. Bunday ziddiyat bilan esa ijtimoiy xavfsizlikka jiddiy putur yetkazilishi mumkin. "El" jurnalida e'lon qilingan jamoaviy surat gazetxonlarga, kengroq miqyosda olib qaralganda esa fransuz xalqiga mo'ljallangan siyosiy-mafkuraviy ahamiyatga molik alohida belgidir. Uning konsepti (biz buni yuqoridagi chizmada ko'rsatdik) shunday qarashni ifodalaydi: **ayol badiiy ijod bilan shug'ullanishi mumkin, lekin u oila qurib farzand tarbiyalashni ham yoddan chiqarmasligi kerak.** Ko'rinyaptiki, yuqoridagi konsept mavjud hukumatning o'zaro zid bo'lgan ikki xil nuqtayi nazarni kelishtirish g'oyasini ifodalayapti. Ma'lum bo'lishicha, davlat siyosati talablariga ko'ra mafkurachilar zamonaviy miflarni o'ylab topganlar, bu miflar ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan fotosurat, reklama, shior kabilarda ochiq-oshkora emas, ramziy-konnotativ tarzda belgilar yordamida ommaga taqdim etilgan. Bunday belgilar tizimi inson (xalq) tafakkuriga borib joylashgandan so'ng, bosh miyada avtomatik ravishda rasshifrovka etilgan va o'ziga mo'ljallangan vazifani to'la-to'kis bajargan.

Ma'lumki, F. De Sossyur til (nutq)ning semiologik tizim ekanligi haqidagi ta'limotni fanga olib kirgan. Badiiy adabiyot tilga asosanib ish ko'rgani uchun u o'z-o'zidan mana shu tizimga suyanib ish ko'radi. Xuddi shu sababga ko'ra, R.Bart dastlab mif, keyin esa badiiy matn ustida izlanishlar olib borar ekan, til va so'z san'ati garchi bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lsa-da, bitta tizimga mansub emasligini aniqlagan. Uning aniqlashiga ko'ra, til(nutq) birinchi, mif (badiiy matn) ikkinchi semiologik tizim hisoblanadi. Alloma bu boradagi o'z qarashlarini quyidagi jadval orqali ko'rsatgan:

Til	1.Bildiruvchi	2.Bilinuvchi
Mif (badiiy matn)	3. Belgi I.BILDIRUVCHI	II. BILINUVCHI
III.BELGI		

Mazkur jadvaldan ma'lum bo'lyaptiki, til tizimidagi bildiruvchi va bilinuvchi o'zaro birlashib, shu tizimga mansub belgini hosil qiladi. Mana shu belgi til tizimidan mif yoki badiiy

matn tizimiga, ya'ni ikkinchi semasiologik sathga o'tgach, mif (badiiy matn)ning bildiruvchisiga aylanadi. Bildiruvchi shaklga xos bo'lgan hodisadir. U o'z-o'zicha ma'no yoxud mazmun ifodalash xususiyatiga ega bo'lmaydi, faqat bilinuvchiga ishora qiladi. Binobarin, til yoki mifdagi belgi ikkala uzvining qo'shilishi tufayligina ma'no yo mazmun kasb etishi mumkin.

Bu fikrni Abdulla Qahhorning "O'g'ri" hikoyasidan olingan bir parcha vositasida isbotlashga harakat qilamiz:

"Kampir tong qorong'usida xamir qilgani turib ho'kizidan xabar oldi".

Ushbu matniy parchadan til(nutq) va matn uchun belgi xususiyatiga ega bo'lgan **kampir** lisoniy birligini ajratib olamiz va dastavval birinchi semasiologik tizim doirasida tadqiq qilamiz:

Chizmadan ko'rinyaptiki, kampir so'zining bildiruvchisi olti fonemadan tashkil topgan bo'lib, ular faqat shakl holidagina mavjud, o'z holicha ma'no bildira olmaydi. Bunda bildiruvchi o'z bilinuvchisi bilan qo'shilgandagina, ham shakl, ham ma'no xususiyatiga ega bo'ladi hamda mustaqil bir ma'noni yuzaga keltiradi. Ammo mif (bu o'rinda badiiy matn) o'z mohiyatini birinchi semasiologik tizim doirasida to'la-to'kis ifodalay olmaydi. Shu boisdan, u ikkinchi semasiologik tizimga ehtiyoj sezadi. Shu sababdan, biz kampir lug'aviy birligini ikkinchi semasiologik tizim hududida tekshiramiz:

Ko'rinyaptiki, til doirasidagi bilinuvchi matn tizimida o'z mohiyatini o'zgartirib, bildiruvchiga evrilyapti, Bu esa uning badiiy matn hududida o'zgacha poetik-funksional xususiyat kasb etganligini ko'rsatmoqda. Bu tizimda **kampir** birligidagi keksa ayol tushunchasi asosiy o'rinda emas, chunki u bunday vazifani til tizimida bajarib bo'lgan. Matn doirasida kampir nega o'z nomi bilan atalmagan, degan savol yuzaga chiqadi. Bu savolga shakl (bildiruvchi)ning o'zi bilangina javob berishning iloji yo'q. Hikoya matni doirasida **kampir** belgi sifatida tekshirilganda, ushbu birlik badiiy xronotop bilan bog'liq ekanligi ayonlashadi. Matnda bayon etilgan voqea XX asr boshlarida chor mustamlakachiligi davri(zamon)da Turkiston(makon)da ro'y bergan. Bu davrda milliy-islomiy qadriyatga ko'ra ayol nomini yosh yoki keksa bo'lishidan qat'iy nazar oiladan tashqarida tilga olish odat bo'lmagan, ya'ni ayol nomiga tabu qo'yilgan. Bundan ma'lum bo'ladiki, birinchi semasiologik tizimda kampir ayolning qariligini anglatsa, ikkinchi semasiologik tizimda bundan tashqari tabuni ham ifodalaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Абдулла Қаҳҳор. Асарлар. Олти томлик. Биринчи том. – Тошкент: Фафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1967. – Б.59.
2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва, Прогресс, 1989.

3. Клод Леви-Стросс. Структурная антропология. – Москва: Эксмо-пресс, 2001. – 266 с.
4. Мелиев С. Структурализм ва структурал таҳлил ҳақида. // “Ўзбек тили ва адабиёти”, 2008, 2-сон.
5. Саидова Р., Муродов Ғ. Бадиий матнда белги муносабатлари. – Тошкент: Наврўз, 2019.
6. Холбеков М. Структур адабиётшунослик (рисола). – Тошкент: Фан, 2014 – 136 б
7. Холбеков М. Ролан Барт ва структур адабиётшунослик. // “Ўзбек тили ва адабиёти”, 2013, 2-сон;
8. Қаҳрамонов Қ. Адабий танқидда структур метод талқини. // “Ўзбек тили ва адабиёти”, 2009, 5-сон